

ZEBO MIRZAYEVA IJODIDA ISHQ VA OTA OBRAZI

Isakulova Nafisa Maxmudovna

TerDu Adabiyotshunoslik yo'nalishi 2 - kurs magistranti
+998-99-717-27-89

Isaqulova Charosxon Maxmud qizi

Sho'rchi tumani, 8 - sonli umumta'lim maktabi ona tili va adabiyoti
fani o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7567896>

Annotatsiya. Maqolada hozirgi zamonaviy o'zbek shoiralarining vakilasi, Zebo Mirzo she'riyati, yangilanayotgan o'zbek she'riyati, undagi badiiy tafakkurning ifoda shakli, lirik qahramon kechinmalari, ruhiy olamidagi evrilishlar, ko'ngil ehtiyojlari haqida to'xtalamiz. Shoiri Zebo Mirzo ijodida badiiy tafakkur, obrazlar uyg'unligi, ijodidagi asosiy ramzlar- sevgi, yurak, yillar, lahza, tun, baxt, tong, yomg'ir, shamol, nur, olov, xayol kabi obrazlardan unumli foydalanadi. Obraz, badiiy obraz – voqelikni faqat san'atga xos usulda o'zlashtiradigan va o'zgartiradigan xarakterlovchi estetik kategoriya. Keng ma'noda obraz ijodkorning fikr-tuyg'ulari singdirilgan hayot manzarasidir. Badiiy obraz esa inson badiiy tafakkuri mahsulidir (tafakkur – bu narsalar mohiyatini ochib beruvchi g'oyalar harakati. Uning quroli nutq). Ijodkor badiiy obraz orqali dunyoni anglaydi.

Kalit so'zlar: ishq, yomg'ir, tun, tong, tabiat, obraz, ota, qahramon, muhabbat.

ОБРАЗ ЛЮБВИ И ОТЦА В ТВОРЧЕСТВЕ ЗЕБО МИРЗАЕВОЙ

Аннотация. В статье речь пойдет о представителе современных узбекских поэтов, поэзии Zebo Mirzo, обновленной узбекской поэзии, форме выражения в ней художественного мышления, переживаниях лирического героя, эволюции духовного мира и потребности души. Поэт Zebo Mirza использует в своем творчестве художественное мышление, гармонию образов, основные символы - любовь, сердце, годы, миг, ночь, счастье, утро, дождь, ветер, свет, огонь, воображение. Образ, художественный образ есть характеризующая эстетическая категория, осваивающая и преобразующая действительность уникальным для искусства способом. В широком смысле образ – это сцена жизни, в которую вложены мысли и чувства творца. Художественный образ - продукт художественного мышления человека (мышление - движение идей, раскрывающих сущность вещей. Его орудие - речь). Художник познает мир через художественный образ.

Ключевые слова: любовь, дождь, ночь, утро, природа, образ, отец, герой, любовь.

THE IMAGE OF LOVE AND A FATHER IN THE WORKS OF ZEBO MIRZAYEVA

Abstract. In the article, we will focus on the representative of modern Uzbek poets, the poetry of Zebo Mirzo, the updated Uzbek poetry, the form of expression of artistic thinking in it, the experiences of the lyrical hero, the evolution of the spiritual world, and the needs of the soul. Poet Zebo Mirza uses artistic thinking, harmony of images, the main symbols in her work - love, heart, years, moment, night, happiness, morning, rain, wind, light, fire, imagination. An image, an artistic image is a characterizing aesthetic category that assimilates and transforms reality in a way unique to art. In a broad sense, an image is a scene of life in which the thoughts and feelings of the creator are embedded. An artistic image is a product of human artistic thinking

(thinking is the movement of ideas that reveal the essence of things. Its tool is speech). The artist understands the world through an artistic image.

Key words: love, rain, night, morning, nature, image, father, hero, love.

Kirish. Badiiy taffakkur doim yangilanishga muxtoj. Hozirgi davr she'riyati vakillari ijodida u doimo yangilanib, o'zgacha ruh kasb etmoqda. Shu o'z ruhiy olamlaridan kelib chiqqan holda, hayot haqiqatini izlamoqdalar. Bu haqiqatlar esa har birimizning ichki olamimizda yashaydi. Shuning uchun ham bir xil rangda yoki qiyofada emas. Bugungi o'zbek she'riyatida ayollar ham munosib o'rin tutmoqda. Ayni damda Zulfiyaxonim va Halimaxonim izdoshlari: Halima Ahmedova, Farida Afro'z, Guljamol Asqarova, Hosiyat Rustamova, Zebo Mirzo, Nodira Afoqova, Go'zal Begim, Rislig'oy Hotamova, Mehrinoz Abbosova kabi shoirlarimiz ijodida o'ziga xoslik va takrorlanmas ranglar jilosini ko'ramiz. She'riyat shunday bir olamki, o'quvchini o'z olamiga tortib ketadi. Badiiy bir go'zal olamki, unda sen ruhiy olaming bilan xuddi bir egizaklar misol yonma-yon kezasan.

Zebo Mirzayeva ijodiga o'quvchining nazari tushar ekan, eng birinchi ishq olovida charsillab yonayotgan yurakni ko'radi. Darhaqiqat dunyo yaralibdiki, inson muhabbatga talpinib yashaydi. Har bir adabiyot vakili uni qalamga oladi. Uning turli qiyofalarini ular asarlarida ko'rasiz. Har safar yangi tug'ilgan chaqaloq misol insonni hayajonga soladi. To'g'ri shoira faqat ishq haqida emas, boshqa mavzularda ham qalam tebratadi. Ammo shu she'rlarida ham muhabbatning otashin taftini sezasiz. Shoira ijodining yana bir xususiyati shuki, insonga xos har bir xususiyat tabiat orqali namoyon bo'ladi.

Har bir davr vakilining o'z olami, o'z xarakter xususiyati, o'z so'zi bor. Zulfiyani o'qisangiz sog'inchni tuyasiz, Halimaxonimda esa ayollar ozru va armonlari, mehribon ona timsolini ko'rasiz. Zebo Mirzo ijodida oshiq ayol qalbini ko'rasiz. O'zganiki emas, faqat o'ziga tegishli bo'lgan hislarni tuyasiz. Bir paytlar shoirlar o'z hislarini qalbiga ko'mib, „o'zgalar“ hislarni kuylagan bo'lsa, hozirgi davr she'riyat vakillari o'z „men“idan kelib chiqqan holda ijod qilmoqdalar. Bu yaxshi albatta, biroq hozirda intim mavzudagi asarlarga ko'proq e'tibor bermoqdalar. Balki bu ham bizdan oldingi davr oqibatidir. Axir endi ular kuylagan, orzu qilgan davr kelganligi buning asosiy sababi bo'lishi ham mumkin. Mana, endi ular asrlar davomida bo'g'zida bo'g'lib qolgan o'zligiga turli odimlar bilan kirib kelmoqdalar. Shunday ijodkorlardan biri Zebo Mirzodir.

Muhabbat - qadim tuyg'u. U asrlar davomida turli davrlarda, turli shakllarda kuylanib kelgan. U har safar qaytadan tug'iladi. Yosharadi va kuchga to'ladi. Muhabbat bu – ulkan dard va ayni damda shirin hamdir. Yaratgan ham uni sig'dira olishi uchun insonga ulkan qalbni ato etgan. Shoirlar o'z dardlarini o'quvchi qalbiga so'zlar orqali yetkazadilar.

Demak, she'r ulkan dardning obrazli so'zlar bilan ifodalanishi ekan. Uning o'zi bu dard bilan yonmas ekan, o'zgalarni ham yondirolmaydi. Qalbi otash bo'lmasa, o'zga qalblarni isita olmaydi. Shunday ekan bu his-tuyg'ular tirik bo'lishi kerak. Shu ma'noda, she'r – ko'ngil suratini so'zlar orqali ifodalanishidir.

Musavvirlar ko'zlari bilan ko'rgan olamni tasvirlaydilar, shoirlarning bu boradagi qalami so'z deyish mumkin. U bilan hatto peyzajni ham tasvirlay olasiz. Ularni ritmga soladi. Ijodkor ohang va so'zlar qo'llash mahorati orqali o'quvchi ruhiy olamini zabt etadi. She'riyatda ko'ngil

suratini chizgan shoira – Zebo Mirzo ijodini ham o'quvchi muhabbatsiz tasavvur eta olmasa kerak.

Axir qadim-qadimdan bu mavzuni kuylamagan ijodkor bo'lmasa kerak. Zebo Mirzayeva ijodida ishq yangilanadi. Go'yo shoira butun umri davomida faqat ishq yo'lidan yurayotgan yo'lovchi misoli. Olam va odam haqidagi o'y-kechinmalarini badiiy obrazlar orqali tasvirlaydi. Shoira qalb tug'yonlarini kuylash barobarida, ba'zan ortga boqib kimdandir uzr so'raydi. Dunyo dunyo bo'libdiki, ota farzandi uchun qalqon, suyanguvchi tog'dir. Ota mehrini ko'rsata olmaydi, ammo qalbi ummon uning. Quyidagi she'ri orqali shoira lirik qahramoni otasi oldida o'zini gunohkor sezadi:

Uni xafa qildim, bora olmayman,
Nazdimda u qahri qattiq, bardoshli.
Hech kimdan so'ramas, hech kimsa ko'rmas,
Bilaman, yo'l poylar ko'zlari yoshli...

Shu birgina to'rtlikni o'qish jarayonida, lirik qahramonning qalb iztiroblari, tavba-iqrorlarini guvohi bo'lasiz. She'r boshida „ota” so'zi ishlatilmaydi, ammo birinchi misralardan kimga atalganligini anglaysiz. Qahramon nazdida u „qahri qattiq”, lekin uning yo'lga mushtoqligini „gunohkor” kutayotganini, xafa bo'lsa-da qalbida ulkan mehr ummoni borligini „yoshli ko'zlar” o'xshatishi orqali ifodalaydi shoira. Keyingi misrada

Men ham ko'rsatmadim, ichimga yutdim,
Yuragimga oqqan ko'ksim qonini.
Hech kimsa, hech kimsa bila olmadi
Ammo uning kabi jismim jonini!

deydi u. Ayni shu yerda qahramon qalbi ham azobda ekanligi namoyon bo'ladi. O'zigagina ayon emas bu pushaymonlik, buni „qahri qattiq” bo'lgan inson boshqalarga nisbatan ko'proq biladi. Chunki ularni qalb mehri bir butun. Farzandi oyog'iga tikon kirsas, onadan ham ko'proq joni qiynaladigan inson har safar sizni himoya qiladi. Keyingi misralarda shoira bu holatni juda ta'sirli o'quvchi qalbini larzaga keltirar darajada ifodalaydi:

Dunyo sellariga borolmasdi tik,
Qalbinga bermasa edi hur qonni!
Axir, u do'raxning og'zini yopib,
Ko'tarib turibdi to'qqiz osmonni.

Farzand ota-onasidan kuch olib yashaydi. Inson taqdirning har qanday sinoviga bardosh berishida uni suyaydigan, dardini oladigan kishi bo'lmas ekan u albatta dovdirdaydi. Kishi yuragini asrayotgan inson uni pok holatda ham saqlaydi va uni shunga undaydi. Shu sababli ham shoira „u do'zaxning og'zini yopib, Kutarib turibdi to'qqiz osmonni” deyayotgandir. Axir ular bizga yaxshi va yomon narsalardan xabar beradi, tarbiyalaydi. Va so'ngida shunday deydi:

Payga'mbar emas yo avliyo emas,
Ammo men uchun u eng buyuk inson.
Oriyatday ulug', mehrday baland –
Hazrati Otam u, Hazrati Otam!

So'nggi misralar qahramon dilidan go'yoki hayqiriqday otiladi nazarimda. Otaday buyuk zotga ta'zim qilish kerak. Har bir farzand uchun ota bir ideal shaxs hisoblanadi. Uning ori farzand, u esa buni oqlashi kerak. Ota farzand uchun namunadir. Shuning uchun ham u matonat

va qudrat timsolidir. Ha, bu she'rd a o'quvchi uchun shoiraning yana bir qirras i ochiladi. Har safar shoiraning ishqiy mavzudagi she'rlariga o'rgangan o'quvchi uning istedodiga yana bir bor tan beradi. Aslida, uning she'rlarida yoniq Ruhni ko'rasiz. Inson botinidagi tug'yonlar, purtanalar guvohi bo'lasiz. Botiniy hislarini ifoda etishda u o'zgacha yo'ldan, ishq yo'lidan boradi. Hamma haqiqatlarni kaliti ISHQ deyayotgandek. Inson qalbida bu tuyg'uga joy yo'q ekan, demak, u o'zini va asl haqiqatlarni anglashga qodir emas.

O'zbekiston xalq shoiri Xurshid Davron „Ishq“ to'plamiga so'zboshi yozar ekan shunday deydi: „Shoira she'rlari ko'z bilan emas, qalb bilan idrok etib mutolaa qilishni talab etadi“, - deydi deydi. Darhaqiqat shoira she'rlarini mutolaa qilar ekansiz, avval quloqlaringizga, so'ngra qalbingizga olislardan hazin kuyning sadosi kirib keladi. Devona ruh shu mungga monand raqsga tushayotganiga guvoh bo'lasiz.

Tuni bilan yoqqan yomg'irlar
Yuvib o'tdi tonglar yuzini.
Men izladim
o'zim uchun sir
bo'lgan baxtning yorug' yuzini...

Ijodkor tabiat bilan bir butunlikda ta'sirchan obrazlar yaratadi. Tabiat, tun, yomg'ir, tong obrazlarini ko'z oldiga keltirish bilan o'quvchi yo'lini inson qalbi, botiniga buradi. Badiiy qahramon bilan birga BAXTni izlab yo'lga tushadi. Yuqoridagi yomg'ir obrazi orqali qahramon ruhiyatini ko'rish mumkin. Uning ruhiyatidagi ga'm-alamlar(tun)ni yuvib o'tadi. Ayni tasvirlar uning tafakkuri kuchi mahsulidir. Shoirani musavvir deb atasak, so'zlar uning mo'yqalami. So'z olamida san'at asarlarini yaratadi. Uni faqat yurak qo'li bilan paypaslash, qalb ko'zi bilan kuzatish mumkin. Shoira she'rlarida YOMG'IR obraziga bot-bot murojat qiladi:

Yomg'ir yog'ar
Nurlar yomg'iri,
Kulib, yig'lab ochiladi kun.
Yuragingni qiynar ishq siri,
Derazaga qaraysan mahzun.

Yomg'irdan so'ng tabiat tozalanadi. Inson ham tabiatning bir bo'lagi, shoiraning insoni tabiat. Bu ayni inson ruhiyati bilan bog'liqdir. Qahramon ruhiyatidagi g'uborlar yomg'ir obrazi orqali yuviladi, tabiatda yomg'irdan keyingi holat tozalanish, qahramon qalbida ham ro'y beradi. Lirik qahramon qaytadan dunyo yuzini ko'radi. Endi u qalbiga nazar soladi, uning haqiqati bilan yashaydi. Yomg'irlar orqali barchasi g'am-tashvishlari yuviladi.

Nafasim tiqildi:
- Men boray, - dedim,
Ketish yo'qlik edi,
Qolmoqlik – o'lim.
Behush kalovlanib chiqdim-u, qotdim,
Eshikka osilib yig'ladi qo'lim.

Ijodkor she'rlarini mutolaa qilar ekansiz, ulkan qalbni, uning otash haroratini sezasiz. U ishq gadosi. Shoira yuragida Shirin shijoati, Layli sadoqati yashaydi. Uning uchun muhabbat hamma narsa, ishqsizlik o'lim. Ta'sirchanlikni esa o'z o'rnida qo'llangan metafora bajargan. Baxtni izlaydi. Baxt aslida nimada, sevmuqdami yoki sevilishda? Shoira uchun sevmuqlik

muhim. Sevolmaslik baxtsizlikdir asli. Shoiri qalbidagi mitti haqiqat bag'rida ulkan, oliy haqiqatlar ulg'aymoqda. Shuning o'zi baxtdir u uchun.

Xulosa. Zebo Mirzayeva ko'ngil odami, uning she'rlari yuragida dunyoga keladi. Haqiqatda oshiq bo'lgan insongina shunday yozadi. Boshqacha yozolmaydi. She'rlarida tuyg'ular tasvirni chizadi. „Bekajon” jurnalining 2004-yil, 39-sonida shoiri bilan suhbat jarayonida „she'r, sizning ta'rifingizda, nima”, - savolga, shunday javob beradi: „ She'r – eng katta ozodlik. Ko'ngil ozodligi, ruhning ozodligi...”,- deb javob beradi shoiri. So'zda erkinlik bor, unda ruh bor, unda kuch bor. Shoiri shu kichik olamida katta olam yaratadi. Shuning uchun ham shoiri she'rlari TIRIK.

REFERENCES

1. Zebo Mirzayeva. She'r – eng katta ozodlik// Bekajon. 2004. – 39-son
2. Zebo Mirzayeva. Ishq. – Toshkent: Akademnashr, 2011. – 126 b.
3. Hamdamov U. Yangilanish ehtiyoji. – Toshkent: Fan, 2007. –
4. Hamdamov U. Badiiy tafakkur tadriji. – Toshkent: Yangi asr avlodi, 2002.

—